

Análise de elementos de textura em Maria Tereza

Bruna Saraiva Melo¹

Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.14250409

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: A investigação buscou analisar a disposição dos elementos de textura presentes na música “Maria Tereza”, de Altamiro Carrilho, gravada pela Turma da Gafieira em 1957. A partir da proposta de análise de elementos texturais elaborada por Trajano (2022), foi possível entender a estruturação textural presente em um dos primeiros arranjos do *sambajazz*, assim como ressaltou a importância do plano de acompanhamento para a formação do gênero.

Palavras-chave: Elementos de textura. *Sambajazz*. Base.

Analysis of texture elements in Maria Tereza

Abstract: The investigation sought to analyze the arrangement of the textural elements present in the song “Maria Tereza”, by Altamiro Carrilho, recorded by Turma da Gafieira in 1957. Based on the proposal for textural elements analysis created by Trajano (2022), it was possible to understand the textural structuring present in one of the first *sambajazz* arrangements, as well as highlighting the importance of the accompaniment plan for the formation of the genre.

Keywords: Texture elements, *Sambajazz*. Rhythm Section.

Introdução

O disco “Turma da Gafieira – Músicas de Altamiro Carrilho”, do conjunto Turma da Gafieira, foi lançado em 1957 pela *Musicdisc* e é considerado o primeiro registro do gênero *sambajazz*². Contendo em seu repertório oito músicas compostas pelo flautista e grande expoente do gênero choro, Altamiro Carrilho - também creditado na direção do álbum - o disco foi um marco na história da música brasileira. Nele, o samba no prato³,

¹ Graduação em MPB/Arranjo, UNIRIO, IVL, brunasaraivamelo@edu.unirio.br.

² Publicado em O Correio da Manhã, em 25/10/1964. Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_07&pasta=ano%20196&pesq=robert%20celerier Acesso em 27/11/2024.

³ Célula rítmica de samba tocada no prato de condução ao invés da caixa ou tambores, como convencionado previamente à execução de Edison Machado.

que caracteriza o gênero musical, teve seu primeiro registro feito pelo baterista Edison Machado⁴.

A investigação entender como se deu a organização da textura musical⁵ no início do *sambajazz*, a partir da gravação de Maria Tereza. Utilizando a proposta de análise de elementos texturais de Trajano (2022), seguiremos as seguintes etapas: apontar (1) os elementos do plano da melodia e do plano do acompanhamento, (2) os tipos de relações internas existentes entre esses elementos e (3) a relação entre os planos. O foco da investigação será no plano de acompanhamento, também conhecido como base, que compreende a seção rítmico-harmônica e está presente na gravação com piano, contrabaixo e bateria – formação típica de um *jazz combo*⁶.

Visto que o registro foi feito em 1957, a qualidade sonora de alguns instrumentos foi comprometida pelos recursos de captação da época, portanto, com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e de mixagem, foi possível separar as faixas de áudio e compreender melhor as texturas presentes na gravação.

Forma

A estrutura da música se apresenta em uma forma ternária, constituída por: (1) exposição do tema, (2) improvisos e (3) reexposição do tema (Figura 1). A exposição do tema apresenta uma forma AB, onde cada seção possui 16 compassos, já a reexposição ao final da música consiste apenas na seção A. Previamente à exposição do tema, há uma introdução de 8 compassos que é novamente apresentada no final da música em uma espécie de Codeta ©.

Fig. 1. Estrutura da música. Fonte: autora

⁴ Modo de execução que consiste em tocar as células rítmicas do samba no prato *ride* (condução) da bateria, da mesma forma que é feito no jazz do estilo *bebop*.

⁵ “[...] a textura da música consiste em seus componentes sonoros; é condicionado em parte pelo número desses componentes que soam em simultaneidade ou concorrência, suas qualidades determinadas pelas interações, inter-relações e projeções relativas e substâncias de linhas componentes ou outros fatores de som componente.” (BERRY, 1976, p.[184])

⁶ Uma formação musical pequena, típica no gênero musical *jazz*.

Elementos de textura

Os elementos de textura presentes no início da seção A e da seção B permanecem até o fim das mesmas e são repetidos na reexposição do tema (seção A apenas) na mesma organização. O plano da melodia principal é constituído por três sopros – saxofone tenor, trompete e trombone – e pelo acordeão⁷, todos tocando em uníssono, com o saxofone tenor uma oitava abaixo. Já o plano de acompanhamento é constituído pelos outros três instrumentos: o piano, o contrabaixo e a bateria.

The musical score for the introduction is written in 2/4 time and spans seven measures. It features six staves: Sopros (Sopros), Acordeão (Acordeão), Piano (Piano), Contrabaixo (Contrabaixo), Bateria (Bateria), and Percussão (Percussão). The piano part includes chord markings: Cm, F7, Bb, Bb, Cm, F7, Bb. The percussion part shows a consistent rhythmic pattern of eighth notes.

Fig. 2. Elementos de textura da introdução⁸. Fonte: autora

A introdução da música se inicia com uma frase anacrústica realizada pelos sopros e logo após há a entrada dos instrumentos da base. Nesse momento, o piano faz o acompanhamento rítmico-harmônico com algumas acentuações nos primeiros tempos dos compassos, e executa apenas uma frase na mão esquerda, como contracanto. No compasso 4, há uma convenção *tutti*, que marca o primeiro tempo do compasso onde se

⁷ Não foi possível concluir se o acordeão também está presente no plano de acompanhamento por conta da baixa qualidade sonora da gravação.

⁸ Os sopros foram notados em uníssono na mesma oitava para meios de simplificação, porém, o saxofone tenor toca sempre uma oitava abaixo dos outros instrumentos de sopro.

inicia uma resposta melódica do acordeão, também em frase anacrústica, repetindo o padrão inicial da música, pois no compasso seguinte a base inteira é introduzida novamente. Em suma, na introdução, o plano de acompanhamento pode ser descrito como: (1) suporte harmônico – piano, (2) suporte rítmico – piano, bateria e percussão e (3) contracanto⁹ - piano.

Dessa forma, podemos descrever a textura predominante na introdução com as seguintes características: (1) independência entre os planos da melodia e do acompanhamento; (2) plano da melodia com quatro instrumentos (sopros e acordeão) e dois elementos (melodia principal e contracanto) e plano de acompanhamento com cinco elementos internos independentes, organizado em forma de levada padronizada e contracanto.

The musical score for Section A, measures 8-13, is presented in a multi-staff format. The staves are labeled: Sopros, Acordeão, Piano, Contrabaixo, Bateria, and Percussão. The key signature is B-flat major. The Piano part includes chords: Bb, G, Cm, G, Cm, F. The Bateria and Percussão parts show a complex, syncopated rhythmic pattern.

Fig. 3. Elementos de textura da seção A. Fonte: autora¹⁰

A construção do plano de acompanhamento é organizada por uma levada. A bateria executa a caixa tocada sem esteiras, onde as acentuações em *rimshot*¹¹ são feitas por uma

⁹ Linha melódica que acompanha a melodia principal de forma independente.

¹⁰ As transcrições de bateria foram retiradas da tese de mestrado de Barsalini (2011).

¹¹ Recurso em que o baterista toca com um único movimento de mão a pele e a borda da caixa, respectivamente com a ponta e o corpo da baqueta, de modo a produzir um som mais ressonante (BARSALINI, 2009).

das mãos enquanto a outra completa os espaços com semicolcheias¹². O bumbo assume a função do surdo no samba, ressoando principalmente o segundo tempo do compasso (BOLÃO, 2009, p. 70). O contrabaixo segue durante toda a seção executando predominantemente semínimas que variam entre a tônica e a terça dos acordes executados, nesse movimento auxilia também a marcação do bumbo da bateria, reforçando o segundo tempo do compasso. Já a percussão, é executada pelo tamborim a partir da célula rítmica mais tradicional do samba, essa semelhante à célula rítmica bantu (SANDRONI, 2001, p.33).

O piano possui um caráter mais independente, executando acentuações em diversos momentos da subdivisão em semicolcheias com a mão direita. Já a mão esquerda, realiza um contracanto, com o estilo de linguagem parecido ao das baixarias do violão de 7 cordas, onde as linhas de contracanto dialogam com a melodia assim como criam caminhos entre os acordes, preenchendo os espaços por arpejos e notas de passagem. As “baixarias” do piano se contrastam com a linha em semínima executada pelo contrabaixo.

The musical score for Section A, measures 14-20, is presented in a multi-staff format. The instruments included are Sopros (Soprano), Acordeão (Accordion), Piano, Contrabaixo (Double Bass), Bateria (Drums), and Percussão (Percussion). The key signature is B-flat major (two flats). The piano part features a 'gliss.' (glissando) marking in measure 15. Chords Cm, F, Bb, Bb, G, Cm, and G7 are indicated above the piano staff. The percussion part shows a complex rhythmic pattern with various drum and cymbal sounds.

Fig. 4. Elementos de textura da seção A. Fonte: autora

¹² Esse recurso era tradicionalmente usado como uma adaptação direta do tamborim (idem).

Entre os compassos 14 e 18 é possível observar ainda mais o caráter independente do piano, que utiliza cromatismos, glissando e arpejos na mão esquerda enquanto executa os acordes na direita. No compasso 19, ocorre uma mudança quando a mão direita do piano passa a arpejar os acordes enquanto a mão esquerda inicia uma linha de baixo e antecipa o acorde do compasso seguinte. No mesmo compasso observamos que a bateria inicia um novo movimento de execução de um dos tambores, algo que será mais bem explorado na seção B. Em suma, a seção A se apresenta de maneira semelhante à introdução no que diz respeito a composição do plano de acompanhamento, sem mudança de elementos de textura, porém, o elemento (3) contracanto executado pelo piano se demonstra ainda mais independente e preenchendo os espaços do plano da melodia. Portanto, a textura predominante da seção A, previamente descrita, pode ser categorizada como levada padronizada e contracanto.

The musical score for Section B, measures 33-38, is presented in a multi-staff format. The instruments included are Soprano, Accordion, Piano, Double Bass, Drums, and Percussion. The Piano part features a sequence of chords: Cm, Cm, F#°, Bb, Cm, F7, and Bb. The Drums part shows a complex rhythmic pattern with various drum sounds.

Fig. 5. Elementos de textura da seção B. Fonte: autora

Na seção B, ocorre uma modificação no comportamento da bateria, que começa a utilizar os tambores, juntamente ao rimshot. Durante os compassos 35 e 36 ocorre um movimento de “pergunta-resposta” (BARSALINI, 2009), onde as células rítmicas são executadas primeiramente no tom e logo em seguida nos surdos. A movimentação do

piano no compasso 38 traz à tona um novo desdobramento da relação entre os planos de melodia e acompanhamento, visto que de forma independente à base o piano realiza uma convenção junto a linha melódica executada pelos sopros. Sendo assim, existe um caráter oscilatório do comportamento do piano, onde se alterna de um agrupamento com o plano da melodia e com o do acompanhamento (TRAJANO, 2020).

Conclusão

Esta investigação buscou destacar os processos de organização de elementos texturais que constituem o plano de acompanhamento. Sendo assim, foi escolhida uma música dentre as faixas do primeiro álbum de *sambajazz*, esse que une grandes mestres de diferentes vertentes musicais que juntos inauguram uma nova fase da música instrumental, influenciando gerações. Utilizando as ferramentas de análise de elementos texturais elaboradas por Trajano (2022), foi possível identificar os elementos que compõem o plano de acompanhamento, entender como eles se relacionam entre si e com o plano da melodia.

Foram utilizadas categorias como levada padronizada, contracanto e convenção *tutti* para melhor compreender como são organizados tais elementos texturais. Ao analisar a origem das células rítmicas presentes na linguagem de cada instrumento da base, também compreendemos como foi configurado o novo gênero do *sambajazz*, com sua mistura de ritmos tradicionais do samba. A análise mostrou como o piano serviu como um instrumento de caráter oscilatório, presente entre o plano de acompanhamento e o plano de melodia, realizando um diálogo e movimentação capaz de conectar os dois planos de forma fluida.

As transcrições realizadas foram um esforço de compreensão do início desse gênero musical, e apesar das dificuldades por conta da qualidade sonora comprometida, vimos a importância da tecnologia para a análise, resgate e preservação de obras musicais. No que diz respeito à pesquisa e inovação, tecnologias de processamento de áudio como AI oferecem ferramentas que permitem uma análise mais detalhada e precisa das obras, contribuindo para um entendimento mais completo do desenvolvimento dos gêneros musicais e das técnicas de performance ao longo do tempo.

Portanto, este estudo não apenas destacou a importância da seção rítmica no contexto do *sambajazz*, mas também demonstrou como o uso de ferramentas de análise focadas no plano de acompanhamento, assim como o uso da tecnologia, auxiliam a forma

como analisamos e compreendemos a música. A capacidade de isolar e examinar os elementos texturais e rítmicos com maior precisão nos permite valorizar o papel fundamental dos instrumentos de base, que, apesar de muitas vezes subestimados, são essenciais para a construção dos gêneros musicais.

Referências

BARSALINI, L. **As Sínteses de Edison Machado**. Campinas, 2009. 172p. Dissertação (Mestrado em música). Instituto de Artes, UNICAMP, Campinas, 2009.

_____, Leandro. **Modos de execução da bateria no samba**. 2014. 323p. Tese (Doutorado em Música). Instituto de Artes, UNICAMP, Campinas, 2014.

BOLÃO, Oscar. **Batuque é um privilégio**. Irmãos Vitale, 2010. 168p.

IMPROTA, Muniz França Gabriel. **A cozinha afro-brasileira no sambajazz: a cultura popular mundializada e o samba moderno**. REPOCS - Revista Pós Ciências Sociais, 14 (28), 107-130, 2017.

SANDRONI, Carlos. Feitiço decente. **Transformações do samba no Rio de Janeiro (1917- 1933)**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

TRAJANO, T. **Elementos De Textura Em Nica's Dream. 2022**. Anais do VII Simpom, v. n. 7, p. 310-322, 2022.

_____. **Ferramentas para análise de motivos de acompanhamento**. Cadernos do Colóquio (Online), v. 9, p. 1-14, 2008.